

Version v1, Jun 7, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581948>

Version v2, Jun 10, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20634084>

Исправления: в v2 исправлены последовательности простых чисел и уточнено их количество; формулы в двух версиях (v1 и v2) одинаковы.

Сариди Димитрий Юрьевич

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1219-2854>

Метод построения формул-генераторов простых чисел

Аннотация

Данная статья посвящена проблеме конструирования формул, генерирующих длинные последовательности простых чисел. Автором статьи построены две формулы, задающие кусочно-полиномиальные функции. Каждая из этих формул выдает более 20 простых чисел подряд (48 и 22 различных простых). В статье также предложен метод единообразного построения таких формул. Отмечены положительные и отрицательные стороны данного метода.

Ключевые слова

Кусочно-полиномиальная функция, полином, простое число

Введение

В теории чисел, начиная с работ Эйлера, построено огромное количество формул-генераторов простых чисел. Из года в год появляются новые результаты в данном направлении. Наиболее интересные из них периодически попадают в энциклопедию целочисленных последовательностей. Среди более-менее современных результатов стоит отметить следующие формулы, генерирующие длинные последовательности из простых чисел при $n \in \mathbb{N}_0$.

1) $f(n) = 8n^2 - 488n + 7243$ (Robert Price, A272160, Apr 21 2016) [1].

Простых чисел: 26 для $n = 0, 1, 2, \dots, 25$.

2) $f(n) = 43n^2 - 537n + 2971$ (Robert Price, A272285, Apr 24 2016) [2].

Простых чисел: 35 для $n = 0, 1, 2, \dots, 34$.

3) $f(k) = k^4 + 29k^2 + 101$ (Robert Price, A272075, Apr 19 2016) [3].

Простых чисел: 20 для $k = 0, 1, 2, \dots, 19$.

4) $f(n) = 16n^2 - 300n + 1447$ (Marius Coman, A181973, Apr 04 2012) [4].

Простых чисел: 30 для $n = 0, 1, 2, \dots, 29$.

Представленные выше формулы задают полиномы. Однако помимо полиномов можно задавать и иные функции, выдающие длинные цепочки из простых чисел. Среди таких функций особое внимание заслуживают кусочно-полиномиальные функции. Данным функциям и их связи с простыми числами посвящена отдельная работа группы исследователей (Lubomir Alexandrov, D. V. Baranov, and Plamen Yotov) «Polynomial splines reproducing prime numbers» [5].

Цель же моего исследования заключается в построении метода, при помощи которого можно единообразно задавать эти функции. Суть данного метода заключается в том, чтобы превращать полиномы в кусочно-полиномиальные функции, при помощи функций-индикаторов.

Обозначения

1. $[n]$ - потолок от n (верхняя целая часть)
2. $[n]$ - пол от n (нижняя целая часть)
3. $\{n\}$ - дробная часть от n
4. $\lceil\{n\}\rceil$ - потолок от дробной части от n
5. $P(n)$ - полиномиальная функция
6. $\chi(n)$ - индикаторная функция

Результаты

Мною построены следующие формулы:

$$1) f_1(n) = n^2 + 5n + 23 - 6 \cdot \left(\left[\frac{n}{14} \right] - \left[\frac{n}{14} \right] \cdot \left\lceil \left\{ \frac{14}{n} \right\} \right\rceil \right) - 6 \cdot \left(\left[\frac{n}{15} \right] - \left[\frac{n}{15} \right] \cdot \left\lceil \left\{ \frac{15}{n} \right\} \right\rceil \right) - 6 \cdot \left(\left[\frac{n}{18} \right] - \left[\frac{n}{18} \right] \cdot \left\lceil \left\{ \frac{18}{n} \right\} \right\rceil \right)$$

Простые числа при $n \in \mathbb{N}(n = 1, 2, \dots, 22)$: 29, 37, 47, 59, 73, 89, 107, 127, 149, 173, 199, 227, 257, 283, 317, 359, 397, 431, 479, 523, 569, 617 (22 различных простых).

$$2) f_2(n) = n^2 + n + 41 + 12 \cdot \left(\left[\frac{n}{40} \right] - \left[\frac{n}{40} \right] \cdot \left\lceil \left\{ \frac{40}{n} \right\} \right\rceil \right) + 14 \cdot \left(\left[\frac{n}{41} \right] - \left[\frac{n}{41} \right] \cdot \left\lceil \left\{ \frac{41}{n} \right\} \right\rceil \right) + 6 \cdot \left(\left[\frac{n}{44} \right] - \left[\frac{n}{44} \right] \cdot \left\lceil \left\{ \frac{44}{n} \right\} \right\rceil \right)$$

Простые числа при $n \in \mathbb{N}(n = 1, 2, \dots, 48)$: 43, 47, 53, 61, 71, 83, 97, 113, 131, 151, 173, 197, 223, 251, 281, 313, 347, 383, 421, 461, 503, 547, 593, 641, 691, 743, 797, 853, 911, 971, 1033, 1097, 1163, 1231, 1301, 1373, 1447, 1523, 1601, 1693, 1777, 1847, 1933, 2027, 2111, 2203, 2297, 2393 (48 различных простых).

Данные формулы представляют из себя записи кусочно-полиномиальных функций. Исходные полиномы, из которых получены эти функции, записываются следующим образом.

$$1) P_1(n) = n^2 + 5n + 23$$

$$2) P_2(n) = n^2 + n + 41$$

Метод построения формул

1. Берем исходный полином $P(n)$ и находим такое значение аргумента $n = m$ (равное числу m), при котором данный полином $P(n)$ выдает первое составное число после последовательности из простых чисел.
2. Находим такие натуральные числа k и b , что $P(m) + k$ и $P(m) - b$ простые числа.

3. Задаем индикаторную функцию $\chi(n) = \left[\frac{n}{m} \right] - \left[\frac{n}{m} \right] \cdot \left[\left\{ \frac{m}{n} \right\} \right]$.

4. Объединяем каждое из двух выражений: $P(m) + k$ и $P(m) - b$ с записью индикаторной функции и получаем следующие две формулы:

$$f(n) = P(n) + k \left(\left[\frac{n}{m} \right] - \left[\frac{n}{m} \right] \cdot \left[\left\{ \frac{m}{n} \right\} \right] \right) \quad \text{и} \quad f(n) = P(n) - b \left(\left[\frac{n}{m} \right] - \left[\frac{n}{m} \right] \cdot \left[\left\{ \frac{m}{n} \right\} \right] \right).$$

Выводы

При помощи представленного в статье способа можно из исходной записи полинома получать формулу, генерирующую как минимум на одно простое больше, чем запись исходного полинома. За счет этого способа можно гипотетически удлинять последовательность простых чисел до бесконечности. Однако стоит отметить, что при данном способе исходная запись функции будет также удлиняться и количество кусков в кусочно-полиномиальной функции будет расти, что является отрицательной стороной данного подхода.

Источники

1) OEIS Foundation Inc. (2026), Entry A272160 in The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, URL: <https://oeis.org/A272160> (дата обращения: 04.06.2026)

2) OEIS Foundation Inc. (2026), Entry A272285 in The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, URL: <https://oeis.org/A272285> (дата обращения: 04.06.2026)

3) OEIS Foundation Inc. (2026), Entry A272075 in The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, URL: <https://oeis.org/A272075> (дата обращения: 04.06.2026)

4) OEIS Foundation Inc. (2026), Entry A181973 in The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, URL: <https://oeis.org/A181973> (дата обращения: 04.06.2026)

5) Alexandrov L., Varanov D. B., Yotov P. Polynomial splines interpolating prime series [Электронный ресурс] // arXiv.org. — Дата публикации: 18.12.2002. — Версия v5 от 26.11.2003. — URL: <https://arxiv.org/abs/math/0212246> (дата обращения: 04.06.2026).